

Achtergrundinformatie ova de Noajwschansk Diaalekt

Die Noajwschanskerse Diaalekt ist ên grenzdiaalekt da gesproken wurdt in en rond Bad Noajweschansk, ên ploats ân der osteluke rand van der Niderlândse provintz Groningen. De diaalekt werd uhrsprokeluk gemoakt in der jaahr 1999 als ên mêngform tussen 't Niderlânds, 't Duuts en 't Friesk, mit ên sterke basis in 't Groningse diaalekt (Nidersakskis). Sindstoen ist 't diaalekt verder gegroeid en uurgewèrkt.

't diaalekt wierspiegelt 't grenzgebiet wa in 't ontstoan is: der klunken, woarden en grammatica zijn bêgevloed door 't Niderlânds (85%), 't Duuts (12%) en 't Friesk (3%). er ist gekozen voor ên êgen spelling en klunksystém die afwuukt van 't Standaardniderlânds, mit onder mèr alternatieve schrêfwuzen voor de klunken eu,ij,ei en ui.

vanaf 2008 is 't diaalekt opgeprikt do ên klêne grupe spraakenthuusiasten. Tegenwurdig telt 't diaalekt na skattingen 18 activ spreekers en gebrukers, vonâmeluk afkomstig uut Bad Noajweschansk en omliggenee grenzdûrfen in zowèl Niderlând en Duutslând.

De Noajwschansk Diaalekt blêft ên stuk levende spraakkultur an der grenz.

Bad Noajweschansk, 12 augustus 2008

© 2001–2008 Noajwschansk Sproak